

Кондитерские традиции Северного Причерноморья как следствие культурной интерференции

Др. Ольга КОЦЮБАНСКАЯ,
Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина

Пищевая культура является одновременно и наиболее стабильной, и наиболее изменчивой частью культурного наследия. Пищевая культура Северного Причерноморья – яркий образец подобных культурных интерференций. Анализ взаимодействия пищевых традиций в эпоху индустриального становления кондитерской отрасли, когда исчезает огромная часть локальных продуктов, идет общая унификация ассортимента, является прекрасной возможностью проанализировать отдельные моменты взаимодействий, а также культурные адаптации. Так, к примеру, богатое османское прошлое этого региона в изобилии оставляет ассортимент лукумных и халвичных фабрик, что парадоксально в плане масштабно изменившегося национального состава региона. Освоение новых способов производства и новых культур (подсолнечник) ведет к пищевым адаптациям, связанным с потребностью переработки вторичных продуктов производства. Миграционные процессы и право порто-франко обогащают регион греческими и немецкими пищевыми традициями. В то же время не прекращается и взаимодействие традиционных культур региона – молдавской, украинской, румынской, турецкой.

Климатические особенности юга, обилие плодовых деревьев, дающих богатое природным желеобразователем (пектином) сырье, открывают путь к множественным вариациям фруктово-ягодных десертов, соответствующих греческому «пелте», который в основе своей считается историками гастрономии прародителем мармелада. Одной из адаптаций традиций юга принято считать «киевское сухое варенье» династии Балабухов. Отдельно следует выделить Одесский регион, поскольку, будучи международным портом, Одесса была открыта как для нового сырья, так и для новых технологий. Конкуренция различных кондитерских фабрик вела к расширению ассортимента и поиску оригинальных рецептов, что, в конечном счете, способствовало обращению к богатому историческому прошлому региона.